

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Influencia de las políticas educativas en la ruralidad colombiana: Una revisión sistemática

Jaramillo Neira, Diego Arturo*
Poveda Aguja, Fernando Augusto**
Andrade Salazar, José Alonso***

Resumen

Las políticas de educación rural juegan un papel crucial en el aseguramiento de la calidad educativa en Colombia. En consecuencia, el objetivo de este artículo fue sintetizar la evidencia académica disponible para identificar las variables que influyen en las instituciones educativas en torno a las políticas de calidad educativa en el contexto rural colombiano. Para ello, se realizó una revisión sistemática bajo los parámetros del método PRISMA de 19 artículos localizados en Scopus y ScienceDirect. Los hallazgos revelaron la existencia de 12 variables relacionadas con aspectos político-institucionales y socioculturales que dificultan la calidad educativa en zonas rurales. Estas variables incluyen la formación docente, infraestructura adecuada, acceso a herramientas tecnológicas, barreras culturales y problemáticas específicas como el trabajo infantil, discriminación y conflicto armado. Se destaca la importancia de abordar estas variables de manera integral e interrelacionadas en las políticas educativas para promover una educación de alta calidad en las áreas rurales de Colombia. En conclusión, este trabajo proporciona elementos de juicio para el diseño de políticas educativas que promuevan una educación de alta calidad en las áreas rurales de Colombia. Finalmente, se reconoce la acreditación institucional como un elemento fundamental para asegurar la calidad educativa.

Palabras clave: Políticas educativas; calidad de la educación; gestión educacional; acreditación; contexto rural colombiano.

* Estudiante del Doctorado en Modelado en Política y Gestión Pública en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia. Magister en Sistemas Integrados de Gestión de Calidad HSEQ. E-mail: diego.jaramillon@utadeo.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0038-9824>

** Estudiante del Doctorado en Administración en la Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. Doctor en Education in Educational Technology. Profesor Investigador en la Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia. E-mail: fpovedaa@uniminuto.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8149-9963>

*** Doctor en Pensamiento Complejo. Posdoctorado en Educación, Investigación y Complejidad. Profesor Investigador en la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Bogotá, Colombia. E-mail: jose.andrade@uniminuto.edu ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7916-7409>

Influence of educational policies in Colombian rurality: A systematic review

Abstract

Rural education policies play a crucial role in ensuring educational quality in Colombia. Consequently, the objective of this article was to synthesize the available academic evidence to identify the variables that influence educational institutions regarding educational quality policies in the Colombian rural context. To this end, a systematic review was carried out under the parameters of the PRISMA method of 19 articles located in Scopus and ScienceDirect. The findings revealed the existence of 12 variables related to political-institutional and sociocultural aspects that hinder educational quality in rural areas. These variables include teacher training, adequate infrastructure, access to technological tools, cultural barriers and specific problems such as child labor, discrimination and armed conflict. The importance of addressing these variables in a comprehensive and interrelated manner in educational policies is highlighted to promote high-quality education in rural areas of Colombia. In conclusion, this work provides elements of judgment for the design of educational policies that promote high-quality education in rural areas of Colombia. Finally, institutional accreditation is recognized as a fundamental element to ensure educational quality.

Keywords: Educational policies; Quality of education; educational management; accreditation; Colombian rural context.

Introducción

En Colombia, el 23,7% de la población del país se ubica en las zonas rurales, es decir, 12,2 millones de personas (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2022). Este escenario comprende una enorme diversidad cultural sumado a los desafíos de la ruralidad colombiana en materia de conflictos, menos oportunidades laborales, infraestructura inadecuada y en muchos casos carencia de herramientas tecnológicas.

Es allí, donde la educación rural busca a partir de una serie de procesos complejos el desarrollo de las personas que habitan las zonas rurales de manera integral, contextualizada, que responda a su cosmovisión y a su vez les permita enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que les ofrece su entorno (Olmos y Pallarino, 2019; Chávez et al., 2020).

En concordancia con Díaz y Torres (2021), la educación rural debe enfocarse en el desarrollo de habilidades y competencias específicas para la vida en el campo, tales como la agricultura, la ganadería, la pesca y la gestión ambiental. Asimismo, su eje central

debe ser el fortalecimiento de la identidad cultural, la formación de ciudadanos críticos, comprometidos con el desarrollo de sus comunidades, la inclusión de tecnologías y la articulación entre la formación académica de cada área que debe nacer del diálogo de saberes, identidades, perspectivas, prácticas y construcciones particulares (Quispe, Ayaviri y Maldonado, 2018; Echavarría et al., 2019).

Lo anterior plantea un reto en materia de diseño, implementación y ejecución de políticas educativas de calidad. Es necesario resaltar que, hablar de calidad educativa supone comprender que debe garantizarse como mínimo el acceso, la permanencia, la pertinencia, la inclusión y la participación equitativa de todos en el sistema educativo (Martínez, 2005; Blanco, 2008; Mesa, 2012; Laurente, 2021; Yepes y Gutiérrez, 2022).

Desde este punto de vista, la educación rural en Colombia ha sido objeto de políticas públicas que buscan dar respuesta a las particularidades del campo colombiano. Sin embargo, aún existen limitaciones importantes en la implementación de dichas políticas. En muchos casos, la falta de recursos,

conocimientos, situaciones particulares de las zonas y coordinación de actores educativos, llevan a que estas no se ejecuten adecuadamente (Botero et al., 2021; Lemos, 2023).

Lo anterior se hace evidente al analizar la problemática de la educación rural en cifras. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el año 2020, la tasa de analfabetismo en zonas rurales era del 8,8%, es decir, más del doble del porcentaje de las zonas urbanas que fue del 3,5%. Del mismo modo, la tasa de escolaridad en la población de 5 a 16 años en zonas rurales era del 91,5%; mientras que en zonas urbanas esta tasa era del 97,3% (DANE, 2022). Esto evidencia una brecha en materia de acceso y equidad entre la situación educativa de las zonas rurales en comparación con las cifras de las zonas urbanas.

Además, los resultados de las pruebas Saber 11, examen estandarizado aplicado al finalizar la educación media a todos estudiantes del grado 11 en Colombia, muestran que los estudiantes de zonas rurales tienen un desempeño académico inferior al de los estudiantes de zonas urbanas. En 2020, la media nacional en las pruebas Saber 11 fue de 256 puntos; mientras que en zonas rurales la media fue de 239 puntos, en un rango de 0 a 500 puntos (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES], 2022) que representa una diferencia de 17 puntos.

Otro factor que contribuye a la desigualdad es la falta de recursos y de infraestructura educativa adecuada. Según el DANE (2022), el 35,7% de las escuelas rurales no cuentan con servicios públicos básicos como agua potable, energía eléctrica y saneamiento básico. Asimismo, el 29,4% de las escuelas rurales tienen infraestructura educativa en mal estado, lo que afecta no solo el aprendizaje y la calidad de la educación que reciben los estudiantes, sino también la seguridad de los actores educativos.

En este sentido, se plantea el objetivo de sintetizar la evidencia académica disponible para identificar las variables que influyen en las Instituciones Educativas (IE) en torno a las

políticas de calidad educativa en el contexto rural colombiano, para ellos se plantean tres preguntas de investigación que se abordarán mediante una revisión sistemática:

P1: ¿Cuál es la tendencia académica del estudio de las políticas públicas de calidad educativa en las IE rurales colombianas?

P2: ¿Qué problemas existen para atender la complejidad de la calidad educativa en el contexto rural colombiano?

P3: ¿Cuál es el progreso en el análisis de los limitantes de las políticas de calidad educativa en la IE rurales colombianas?

1. Políticas educativas en la ruralidad colombiana

En las últimas décadas, Colombia ha centrado sus políticas educativas en la globalización y la educación (Pérez, 2018). En la década de los años 80, en el país se implementaron reformas iniciales o “reformas de primera generación” que se enfocaron en mejorar la eficiencia y la excelencia. Estas reformas estaban dirigidas hacia la capacitación de personal con el propósito de elevar la competitividad global de las economías nacionales (Delgado, 2017).

Según Quiroga (2020), estas políticas se reflejaron en la Constitución Política de 1991, donde se establece la educación como un derecho y un servicio público obligatorio que tiene una función social (Artículos 67 y 68). Ahora bien, en Colombia, las políticas de calidad educativa pueden contrastarse con lo señalado por Corti, Oliva y Gatica (2011) sobre calidad, quienes observaron dos perspectivas que arrojan la generalidad de calidad: En la primera, la calidad debe ser vista como un “valor intrínseco de algo: mérito, excelencia y eficiencia; [y la segunda, la] calidad como valor extrínseco de algo: rendimiento, pertinencia y eficacia” (p. 5).

Por su parte, Mari-Klose (2017) afirmó que, la aplicación del concepto de calidad e inclusión a las políticas educativas refleja la consolidación de una herramienta para aumentar la capacidad de respuesta de las

sociedades ante los impactos emanados por las dinámicas educativas actuales, contribuyendo a que los sistemas educativos disminuyan las brechas de vulnerabilidad.

Así mismo, las políticas educativas deben ser congruentes con las realidades sociales, políticas y económicas de cada territorio (Calics-Salcedo, 2023). En este sentido, es fundamental desarrollar propuestas que incorporen de manera académica y pedagógica la complejidad de los saberes rurales en la política educativa rural (Arias, 2017).

2. Metodología

En esta investigación se realizó una revisión sistemática bajo el método PRISMA, con el objetivo de sintetizar la evidencia académica disponible para identificar las variables que influyen en las Instituciones Educativas (IE) en torno a las políticas de calidad educativa en el contexto rural colombiano, a partir de las preguntas estructuradas en materia de políticas educativas que aseguran la calidad de la escuela rural colombiana. Según Moreno et al. (2018), una revisión sistemática es la verificación estructurada de la literatura reportada que presenta discusiones, estrategias y elementos orientados a la solución de un problema de investigación.

Desde esta perspectiva la revisión

sistemática PRISMA se basa en la exploración de toda la literatura de un mismo tema para concluir determinado contenido, detallando bases de datos, términos de búsqueda y exclusión (Higuera, 2021). La presente revisión sistemática se realizó tomando como referencia las etapas propuestas por Guzmán, Barragán y Cala (2021), quienes establecieron las siguientes etapas: La primera, relacionada con la identificación y selección de los documentos, en la que se determinan los criterios de búsqueda, las bases de datos, el periodo de búsqueda y los elementos de exclusión; y la segunda, que corresponde al análisis de contenido y síntesis de los hallazgos, en la que se clasificó y se procesó la información de ésta a través del programa informático Atlas Ti para realizar los análisis pertinentes y así, responder a las preguntas P1, P2, P3.

En la primera etapa, con el fin de identificar la literatura con mayor impacto se realizaron búsquedas de artículos en *Scopus* y *ScienceDirect* que corresponden a bases de datos curadas de resúmenes y documentos científicos. Así, los términos presentados en el Cuadro 1, se utilizaron para determinar la búsqueda de los artículos en las dos bases de datos seleccionadas, en el periodo comprendido entre 2013-2022, tanto en español como en inglés, tomando el área geográfica correspondiente a estudios realizados en Colombia.

Cuadro 1
Términos de búsqueda digitados en *Scopus* y *ScienceDirect*

Términos de búsqueda	No. de registros
TITLE-ABS-KEY ("Educación rural") OR TITLE-ABS-KEY ("Educación en la ruralidad") OR TITLE-ABS-KEY ("Educación en zonas rurales")	156
(TITLE-ABS-KEY ("Política educativa") OR TITLE-ABS-KEY ("Políticas educativas") OR TITLE-ABS-KEY ("Política educacional"))	204
(TITLE-ABS-KEY ("Políticas de educación rural") OR TITLE-ABS-KEY ("Políticas educativas rurales"))	137
(TITLE-ABS-KEY ("Programas educación rural"))	221
(TITLE-ABS-KEY ("Calidad de la educación rural") OR TITLE-ABS-KEY ("Calidad educativa en la ruralidad"))	76
(TITLE-ABS-KEY ("Gestión de instituciones de educación rural"))	98
(TITLE-ABS-KEY ("Desafíos educación rural") OR TITLE-ABS-KEY ("Problemas educación rural") OR TITLE-ABS-KEY ("Retos educación rural"))	75
(TITLE-ABS-KEY ("Limitaciones educación rural") OR TITLE-ABS-KEY ("Obstáculos educación rural"))	87

Cont... Cuadro 1

(TITLE-ABS-KEY ("Dificultades educación rural") OR TITLE-ABS-KEY ("Barreras educación rural"))	178
(TITLE-ABS-KEY ("Estrategias educación rural"))	139
(TITLE-ABS-KEY ("Mejoramiento de la calidad en la ruralidad"))	29

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Es necesario resaltar que no se utilizaron filtros en la búsqueda de información relacionados con el cuartil de categorización de las revistas puesto que las investigaciones respecto a la temática abordada son pocas. En cuanto a la búsqueda de artículos en inglés, no se encontró información que cumpliera los criterios de selección, por lo tanto, no resultó relevante para este estudio.

Como resultado de la búsqueda se detectaron un total de 1.400 documentos posiblemente relacionados con las preguntas planteadas, los cuales fueron registrados en una base de datos compuesta por los siguientes datos: Año, autores, título del documento y revista. De estos se removieron 390 por tratarse de registros duplicados. Luego se cribaron los artículos con base en el contenido del título, resumen y palabras clave excluyendo

950. Lo anterior debido a que los artículos no aportaban a la revisión sistemática de la presente investigación.

Posteriormente, se analizaron los 60 artículo seleccionados, para corroborar si se podían contemplar en el estudio por medio de las listas de chequeo, identificando cada uno de los *ítems* de estos (título, resumen, palabras clave, introducción, métodos, resultados, análisis o discusión y conclusiones), con el fin de depurar aquellos documentos no relacionados con el tema de estudio, lo que permitió seleccionar una muestra de 19 artículos. La Figura I, muestra el diagrama de flujo del método PRISMA 2020. Es necesario aclarar que los artículos que no abordaban directamente las preguntas de investigación o estaban fuera del periodo de estudio o del área geográfica fueron excluidos.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura I: Diagrama de flujo del proceso de selección de la muestra

En la segunda etapa, se analizaron los hallazgos para cumplir con el objetivo de este artículo y dar respuesta a lo planteado. En este orden de ideas, se hizo un análisis bibliométrico de los artículos incluidos, logrando determinar la tendencia académica del estudio de las políticas públicas de calidad educativa en las IE rurales colombianas y las metodologías utilizadas en el desarrollo de los estudios, entre otros. Así mismo, el análisis de contenido de los documentos permitió identificar las variables correspondientes a los problemas de la educación rural, asociadas en la red semántica y la categorización de variables.

Del mismo modo, se evidenció el progreso en el análisis de los limitantes de las políticas de calidad educativa en las IE rurales colombianas. Cabe resaltar, que cada uno de los documentos de muestra se cargó en el *software Atlas.Ti* bajo las técnicas de codificación abierta y codificación en vivo; estas técnicas permiten al investigador establecer categorías

o variables a partir de la lectura de los documentos, por lo que no se limita a una serie de dimensiones o categorías previamente establecidas (Sandín, 2022). Además, se utilizó el gestor bibliográfico de Mendeley, para la debida citación de los artículos y referencias complementarias. Finalmente, los hallazgos permitieron estructurar respuestas para cada una de las preguntas planteadas que se describen más adelante.

3. Resultados y discusión

El Cuadro 2, presenta la muestra de artículos seleccionados y evaluados (n=19). De los 19 artículos cabe resaltar que los mismos se distribuyen de la siguiente manera: 10 fueron tomados de *Scopus* y 9 de *ScienceDirect*; asimismo, fueron clasificados según el año de publicación y su correspondencia con los términos de búsqueda del Cuadro 1.

Cuadro 2
Artículos que conforman la muestra

Código	Año de publicación	Autores	Revista
A1	2016	Martínez-Restrepo, Pertuz y Ramírez	Fedesarrollo
A2	2017	Arias	Educación y Ciudad
A3	2016	Carrero y González	Praxis Pedagógicas
A4	2020	Galván	Márgenes Revista de Educación de la Universidad de Málaga
A5	2017	Molina y Mesa	Praxis y Saber
A6	2018	Pérez	Actualidades Pedagógicas
A7	2018	Remolina	Revista Latinoamericana de Estudios Educativos
A8	2021	Pérez	Reflexión Política
A9	2022	Osorio	Universidad de Zaragoza
A10	2014	García, Maldonado y Rodríguez	Fedesarrollo
A11	2017	Aguilar, Cohen y Alvarado	Gestión Competitividad e Innovación
A12	2018	Quintana-Torres	Educación y Educadores
A13	2019	Pino y Castaño	Revista Colombiana de Educación
A14	2019	Chacón	Educación y Ciudad
A15	2020	Murillo y Hernández-Castilla	Revista de Psicodidáctica
A16	2013	Sánchez y Paba	Clío de América
A17	2018	Garzón et al.	Revista Espacios
A18	2015	Muñoz	Revista de Educación Superior
A19	2021	Morales	Calidad en Educación Superior

Nota: El código A se refiere a artículos.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

De igual manera, el análisis bibliométrico permitió identificar que el año en que más artículos se publicaron fue 2018 (26,32%) como se aprecia en el Gráfico I.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico I: Distribución de la muestra por año de publicación

Sobre el enfoque metodológico utilizado en investigaciones anteriores, cabe destacar que el 100% de los estudios se caracterizaron por un enfoque cualitativo. Se evidenció, además, que el 57,89% aplican la revisión documental como técnica de estudio; el 42,11% restante corresponde a sistematización de experiencias y estudios de caso. Del mismo modo, utilizan como técnica de recolección de información la observación directa, entrevista semiestructurada, cuestionarios y grupos focales. Finalmente, en el análisis de la muestra se encontraron tres temas recurrentes: La situación problémica de la educación rural en Colombia, la Calidad, y la Gestión de las políticas educativas en la ruralidad colombiana.

3.1. Situación de la educación rural en Colombia

La educación rural enfrenta una serie de desafíos y problemas únicos que pueden afectar la calidad y accesibilidad de la educación a las personas que habitan el campo; la Figura II, corresponde a una red semántica que agrupa 12 variables relacionadas con los problemas y desafíos más citados por los autores en materia de educación rural. Donde el 57,89% de los autores de la muestra señalan o hacen referencia al conflicto armado como uno de los principales problemas de la educación rural.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura II: Red semántica de los problemas de la educación rural

Para las otras variables, la distribución porcentual es la siguiente: El 52,63% relaciona la desigualdad, discriminación, exclusión, barreras culturales y pobreza; el 42,11% establece la infraestructura inadecuada, la poca inversión del Estado, la carencia de herramientas tecnológicas y la falta de políticas educativas; y solo el 10,53% establece el trabajo infantil como uno de los principales problemas.

Lo anterior permite agrupar las variables en dos categorías de análisis fundamentales que corresponden a los problemas o desafíos de tipo político-institucional y de tipo sociocultural, como lo evidencia la Figura III a continuación, donde se revela un conjunto de variables asociadas a las categorías político-institucional y sociocultural que impactan la calidad educativa en el contexto rural colombiano.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura III: Distribución de variables por categorías de análisis asociadas a los problemas en la educación rural

En el ámbito político-institucional, se destacan variables como la capacitación docente, que influye en la formación y actualización de los maestros en áreas específicas de la educación rural. Asimismo, la escasa inversión por parte del Estado, limita los recursos y oportunidades para mejorar las condiciones educativas en estas zonas. La carencia de herramientas tecnológicas e infraestructura inadecuada, dificultan el acceso a recursos digitales y un entorno educativo adecuado. Además, la falta de políticas educativas enfocadas en las realidades rurales, genera un desafío adicional para mejorar la calidad educativa en estas áreas.

En el orden sociocultural, se identifican variables como la discriminación, las barreras culturales y la desigualdad, las cuales pueden afectar negativamente el acceso y la participación equitativa de los estudiantes rurales en la educación. El trabajo infantil, que es común en estas áreas, puede limitar el tiempo y los recursos disponibles para la educación. La pobreza también tiene un impacto significativo, puesto que puede dificultar el acceso a recursos educativos y afectar el bienestar de los estudiantes. Finalmente, el conflicto armado, ha tenido repercusiones devastadoras en la educación rural, generando inestabilidad y dificultades adicionales para brindar una educación de calidad.

Las investigaciones sobre educación rural como la realizada por Martínez-Restrepo et al. (2016), analizaron las problemáticas que presenta la educación rural colombiana haciendo énfasis en la educación después del conflicto armado, puesto que este último presente en la zona, de acuerdo con García, Cruz y Avendaño (2022), fortalece las desigualdades, desesperación, así como conlleva a construcciones sociales negativas en los estudiantes frente a la decisión de continuar sus estudios. además, Arias (2017), refirió que la educación rural en el país enfrenta múltiples desafíos como la falta de infraestructura educativa, el limitado acceso a recursos didácticos y tecnología, la escasez de docentes capacitados, la poca inversión

en materia de educación, y la carencia de programas educativos específicos para las zonas rurales.

Asimismo, Carrero y González (2016) presentaron un análisis actualizado sobre la situación de la educación en las zonas rurales de Colombia, así como las experiencias y perspectivas de la educación rural en el país, resaltaron la falta de recursos, la carencia de infraestructura y el acceso a tecnologías. En el documento, también se destacan algunas iniciativas y experiencias exitosas obtenidas en el sector rural de la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá en tres IE. Estas experiencias se basaron en la implementación de programas de formación para docentes, la creación de escuelas rurales comunitarias y la integración de tecnología para la educación, las cuales pueden servir como herramientas innovadoras para mejorar la educación rural en Colombia.

Por otra parte, Galván (2020) abordó simultáneamente la importancia de la educación rural en México, Colombia y Perú, identificando los desafíos y oportunidades en esta área de la educación. Además, presentó una revisión de los estudios e investigaciones más relevantes en el campo de la educación rural en América Latina en el que destacó a la educación rural como un tema importante para el desarrollo sostenible de América Latina. Además, identificó desafíos como la desigualdad en el acceso a la educación, la falta de infraestructuras y recursos, la escasez de docentes y la necesidad de adaptar la educación a las realidades locales, los cuales impiden y deterioran la calidad de la educación en el contexto rural latinoamericano.

La mayoría de las escuelas rurales tienen una infraestructura precaria y carecen de recursos básicos como libros y materiales escolares. Además, muchos estudiantes en zonas rurales tienen dificultades para asistir regularmente a la escuela debido a las distancias, la falta de transporte y la necesidad de trabajar en las actividades agrícolas de sus familias. A pesar de que se han implementado diversos programas para mejorar la educación rural no se han obtenido grandes resultados, por

eso se hace necesario seguir implementando programas y políticas de educación, donde se aborden las desigualdades y desafíos que enfrenta la educación rural.

3.2. Las políticas públicas en la calidad educativa

En Colombia son diversas las estrategias que han sido plasmadas en las políticas públicas de educación, buscando mejorar la calidad de la educación y reducir los obstáculos que interfieren en la implementación de un sistema educativo integral. Sin embargo, estas acciones no han tenido el impacto que se esperaba debido a que la desigualdad entre los contextos educativos urbano y rural cada día tiende a visibilizarse más. Por esta razón, Molina y Mesa (2017) abordaron el tema de la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas rurales, destacando la importancia de la implementación de políticas adecuadas para mejorar la educación en estas áreas; donde evidenciaron las limitaciones que enfrentan las escuelas rurales en términos de acceso a la tecnología, la deficiente capacitación docente y se analizan algunos casos exitosos de integración de las TIC en escuelas rurales en Colombia y otros países.

En concordancia, Pérez (2018) realizó una revisión de la evolución de las políticas educativas en Colombia desde la década de 1990 hasta 2018. El autor analizó los principales planes y programas de política educativa que se han implementado en Colombia en las últimas décadas como la Ley General de Educación de 1994, el Plan Nacional de Educación 2006-2016 y el Plan Decenal de Educación 2016-2026, detallando los avances en expansión de la cobertura educativa y del mejoramiento de la infraestructura escolar, así como los desafíos persistentes en términos de calidad y equidad educativa.

Pérez (2018), también examinó las políticas de evaluación y seguimiento de la calidad educativa en Colombia, incluyendo el Sistema Nacional de Evaluación de la

Educación y las pruebas estandarizadas aplicadas a estudiantes y docentes en el que discutió la importancia de una evaluación integral que tenga en cuenta no solo los resultados académicos, sino también aspectos como la formación de ciudadanos críticos y responsables mediante la promoción de valores democráticos. Además, concluyó que existen obstáculos en materia de recursos, acceso, cobertura, inclusión, entre otros, que difieren del objeto de las políticas educativas.

Por otra parte, Remolina (2018) analizó la influencia del Banco Mundial en las políticas educativas de Colombia y Brasil, es decir, cómo este organismo ha influido en la agenda educativa de ambos países, particularmente, en lo que se refiere a la privatización y la orientación hacia el mercado en la educación. Se destaca cómo las políticas han llevado a una mayor fragmentación del sistema educativo y han tenido un impacto negativo en la calidad y la equidad educativa. Por lo tanto, evidenció la necesidad de otras perspectivas en la formulación de políticas educativas, más allá de las propuestas por el Banco Mundial y otros actores internacionales; e induce a los países a formular políticas educativas que respondan a las necesidades y demandas de su contexto.

Recientemente, Pérez (2021; 2024) destacó la importancia de la educación en el desarrollo del emprendimiento rural y examinó algunas de las políticas implementadas en Colombia para fomentar este sector, orientada al desarrollo de habilidades empresariales y emprendedoras en las zonas rurales, así como la necesidad de una formación adecuada en el uso de las TIC para el desarrollo de emprendimientos sostenibles en el ámbito rural.

Igualmente, Osorio (2022) se centró en la evaluación de las políticas educativas en zonas rurales de Colombia y sus impactos en el desempeño escolar y la calidad de vida de los estudiantes, a través de un estudio de caso realizado en dos escuelas rurales del departamento de Risaralda, Colombia, con el propósito de identificar las barreras y desafíos que enfrentan las comunidades rurales en cuanto al acceso a la educación y así, proponer

soluciones para mejorar la calidad y equidad en la educación; concluyendo que es necesario involucrar a las comunidades locales en el diseño y ejecución de las políticas educativas; mejorar las infraestructuras y los recursos en las escuelas rurales para garantizar una educación de calidad para fomentar la educación técnica y tecnológica rural, con el fin de mejorar las oportunidades laborales de los estudiantes en las zonas rurales.

En consecuencia, las diferentes políticas públicas de educación implementadas en Colombia para mejorar la calidad educativa y reducir la brecha entre áreas urbanas y rurales, han presentado avances en la expansión de la cobertura educativa y la infraestructura escolar. Sin embargo, existen desafíos persistentes en términos de calidad y equidad educativa, lo que lleva a la necesidad de formular, ejecutar e implementar políticas educativas adecuadas para fomentar el sector rural de Colombia.

3.3. Calidad y gestión de las políticas educativas en la ruralidad colombiana

Se han realizado importantes avances en la mejora de la calidad de la educación en Colombia. García et al. (2014), examinaron la importancia de la educación en Colombia y los retos que enfrenta el país en cuanto a la calidad y equidad educativa, haciendo énfasis en la necesidad de mejorar la calidad de la educación para lograr un crecimiento económico sostenible, reducir la pobreza y la desigualdad, y construir una sociedad en paz. También, postularon diversas políticas educativas para mejorar la calidad de la educación, que incluyen la mejora del recurso docente, la ampliación de la jornada escolar, la infraestructura adecuada, el uso de tecnología en el aula, entre otros.

En la misma línea, Aguilar et al. (2017) examinaron la percepción de los docentes y estudiantes de Colombia sobre la calidad educativa en su país. Evidenciaron la importancia de que los docentes y estudiantes compartan una visión común sobre lo que significa la calidad educativa y cómo se

puede lograr a través de la práctica. Además, presentaron algunos de los desafíos que enfrenta Colombia para mejorar la calidad educativa, como la falta de recursos y la brecha entre las zonas urbanas y rurales.

Por otra parte, Quintana-Torres (2018) abordó la importancia de la gestión escolar como factor determinante en la calidad educativa, sosteniendo que una buena gestión escolar puede influir positivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en la mejora continua de la calidad educativa; argumentando que una gestión escolar eficiente debe estar orientada hacia la mejora continua de la calidad educativa, y que para lograrlo es necesario el compromiso y la participación activa de toda la comunidad educativa: Directivos, docentes, estudiantes, padres y representantes de la comunidad.

De manera similar, Pino y Castaño (2019) realizaron un estudio llevado a cabo entre 2010 y 2013 en nueve establecimientos educativos de Medellín, Colombia. El estudio tuvo como objetivo analizar la calidad de la educación de estas Instituciones en relación con la gestión comunitaria. Lo que les permitió vincular al concepto de calidad, prácticas de gestión comunitaria, como la participación de los padres y el establecimiento de alianzas con organizaciones locales; lo que resultó esencial para mejorar la calidad de la educación en estas escuelas y asegurar el éxito general del sistema educativo. Por su parte, Sánchez y Paba (2013) se enfocaron en la construcción social de la realidad en el contexto de la Universidad del Magdalena en un proceso de autoevaluación y transformación a partir de los escenarios locales.

De igual forma, Chacón (2019) abordó el papel de las escuelas y los profesores en la promoción de la calidad educativa en Colombia, ofreciendo una visión general del estado actual de la educación en el país. Identificó que mejorar la calidad de la educación requiere un énfasis especial en las escuelas, los profesores y los programas de desarrollo profesional para los educadores. También indicó los programas e iniciativas exitosas en Colombia que han mejorado la

calidad educativa, como la implementación de un sistema nacional de evaluación docente y la creación de escuelas especializadas para la formación de los mismos.

En el mismo sentido, Murillo y Hernández-Castilla (2020) analizaron el papel de la gestión educativa en los países latinoamericanos y la importancia de involucrar a las familias para asegurar el rendimiento académico, demostrando que la participación de los padres en la escuela y en el proceso educativo tiene un efecto directo en el rendimiento académico de los estudiantes. También destacó los desafíos y obstáculos que enfrenta la gestión educativa en la región, como la falta de recursos y de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las instituciones educativas. El texto concluye enfatizando la necesidad de una gestión educativa eficaz y bien planificada para lograr una educación de calidad en Latinoamérica.

Por otra parte, Garzón, Silvera y Garcés (2018) indagan la importancia de la acreditación institucional como un paso hacia la calidad en las instituciones técnicas y tecnológicas en Colombia haciendo énfasis en las leyes que otorgaron a la educación técnica y tecnológica el carácter profesional y la ampliación de la oferta académica, lo que exige un alto grado de cumplimiento en cuanto a la calidad de la educación. Además, identificaron que las políticas educativas son de gran importancia para garantizar la calidad, como lo habían mencionado García et al. (2014); Aguilar et al. (2017); y, Pino y Castaño (2019).

Conclusiones

Con base en la revisión sistemática, se hicieron hallazgos importantes sobre las variables que dificultan el aseguramiento de la calidad educativa y la influencia de las políticas educativas. El primero de ellos evidencia el interés de identificar los problemas de la educación rural y las políticas que han sido efectivas para superar estos desafíos. En segundo lugar, se evidencian 12 variables relacionadas con la problemática de la educación rural, que responden a los órdenes

de tipo político-institucional y sociocultural, que dificultan la calidad educativa.

La identificación de estas variables proporciona una base sólida para diseñar políticas educativas que se enfoquen en aspectos clave, como la formación docente, la infraestructura adecuada, el acceso a herramientas tecnológicas, el reconocimiento de las barreras culturales, sociales, y la atención a problemáticas específicas como el trabajo infantil, la discriminación y el conflicto armado, para promover una educación de alta calidad en Colombia.

Es necesario resaltar que, aunque el 41,67% de las variables responden a la categoría de análisis político-institucional y el 58,33% a la categoría sociocultural, no se deben analizar de manera separada puesto que estas se encuentran interrelacionadas como lo evidencian las investigaciones analizadas.

Del mismo modo, se determinó tras la búsqueda de artículos en *Scopus* y *ScienceDirect* que el aseguramiento de la calidad educativa y la influencia de las políticas educativas, es un tema que ha sido poco estudiado en décadas pasadas pues a pesar de tomar un intervalo de publicaciones entre 2013 y 2022, se denota que la mayoría de las investigaciones de la muestra corresponden a los años de 2018 en adelante. Lo cual se relaciona, con las brechas de desigualdad entre el sector rural y urbano; la violencia ocasionada por el conflicto armado; y, la escasa producción de literatura en inglés, tomando en cuenta que este es el idioma más usado en *Scopus* y *ScienceDirect*, es necesario un enfoque holístico que abarque tanto aspectos político-institucionales como socioculturales.

Las políticas educativas deben promover una gestión escolar efectiva, fomentar el diálogo y la participación de todos los actores educativos, así como garantizar la pertinencia de los contenidos y prácticas educativas en el contexto rural.

Existen diversas posibilidades potenciales para futuros estudios en el campo de la educación rural en Colombia, como examinar los problemas específicos y las políticas efectivas para superarlos, analizar

las 12 variables identificadas que afectan la calidad educativa en zonas rurales, comparar el sector rural con el urbano para abordar las brechas de desigualdad, explorar la influencia del conflicto armado, estudiar enfoques de gestión escolar, evaluar la implementación de programas de formación docente y tecnología educativa en zonas rurales, entre otros. Lo cual aportaría significativamente al campo de investigación en pro de una educación de calidad.

Asimismo, los resultados muestran las diferentes iniciativas en la implementación de políticas y sistemas de acreditación direccionados a la educación superior los cuales han procurado superar barreras de la educación rural como el acceso, la desigualdad, la infraestructura, la tecnología, entre otras.

Finalmente, tanto los resultados presentados en este artículo como su discusión deben entenderse dentro del alcance de la investigación, como la literatura encontrada limitada al idioma español y los criterios de exclusión. Si bien se enumera artículos de alto impacto, la muestra obtenida n=19 de las dos bases de datos consultadas, implica que futuras investigaciones amplíen el espectro de búsqueda e incluyan otras bases de datos que les permita enriquecer el análisis de las variables identificadas.

En consecuencia, se logró el objetivo de este artículo, que fue sintetizar la evidencia académica disponible para identificar las variables que influyen en las IE en torno a las políticas de calidad educativa en el contexto rural colombiano, a partir de una revisión sistemática de los artículos encontrados en las bases de datos de *Scopus* y *ScienceDirect*. Como aporte complementario del presente artículo se identifica la acreditación institucional como eje fundamental del aseguramiento de la calidad educativa de las IE rurales en Colombia.

Referencias bibliográficas

- Aguilar, T. T., Cohen, P. E., y Alvarado, S. (2017). Calidad educativa en la educación colombiana: Visiones compartidas en el proceso de aprendizaje. *Gestión Competitividad e Innovación*, 5(2), 210-225. <https://pca.edu.co/editorial/revistas/index.php/gci/article/view/117>
- Arias, J. (2017). Problemas y retos de la educación rural colombiana. *Educación y Ciudad*, (33), 53-62. <https://doi.org/10.36737/01230425.v0.n33.2017.1647>
- Blanco, R. (2008). Construyendo las bases de la inclusión y la calidad de la educación en la primera infancia. *Revista de Educación*, (347), 33-54. <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2008/re347/re347-02.html>
- Botero, S., Atencio, F., Tafur, J., y Hernández, H. (2021). Proceso vital en la gestión educativa: Herramienta de alta calidad hacia la sostenibilidad ambiental. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 309-321. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35916>
- Calics-Salcedo, L. P. (2023). Políticas públicas educativas en el marco del Sistema educativo colombiano. Una reflexión desde su fundamento teórico. *Revista de Investigaciones de la Universidad Le Cordon Bleu*, 10(1), 16-22. <https://doi.org/10.36955/RIULCB.2023v10n1.002>
- Carrero, M. L., y González, M. F. (2016). La educación rural en Colombia: Experiencias y perspectivas. *Praxis Pedagógica*, 16(19), 79-89. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.16.19.2016.79-89>
- Chacón, L. F. (2019). Calidad educativa: Una mirada a la escuela y al maestro en Colombia. *Educación y Ciudad*, (36), 35-49. <https://doi.org/10.36737/01230425.v1.n36.2019.2120>

- Chávez, V. A., Reyes, J. R., Carrillo, M. V., y Rodríguez, Á. F. (2020). Diferencias de género en unidades educativas rurales de Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(1), 203-218. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31320>
- Corti, A., M., Oliva, L., y Gatica, M. L. (7-9 dezembro, 2011). Cultura de la calidad, evaluación y acreditación. *XI Coloquio Internacional sobre Gestão Univeritária na América do Sul y II Congreso Internacional IGLU*, Florianópolis. <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/25990>.
- Delgado, W. G. (2017). Análisis de la política educativa colombiana desde la teoría del constructivismo estructuralista. *Revista Boletín Redipe*, 6(2), 67-80. <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/197>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2022). *Situación de las mujeres rurales desde las estadísticas oficiales: Serie notas estadísticas*. DANE. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/oct-2022-nota-estadistica-mujer-rural-presentacion.pdf>
- Díaz, E. J., y Torres, C. D. P. (2021). Proyectos educativos institucionales en educación rural: Una apuesta por el desarrollo territorial. *Voces y Realidades Educativas*, 7(1), 147-168. <https://vocesyrealidadeseducativas.com/ojs/index.php/vyc/article/view/30>
- Echavarría, C. V., Vanegas, J. H., González, L., y Bernal, J. S. (2019). La educación rural “no es un concepto urbano”. *Revista de la Universidad de La Salle*, (79), 15-40. <https://doi.org/10.19052/ruls.voll.iss79.2>
- Galván, L. (2020). Educación rural en América Latina: Escenarios, tendencias y horizontes de investigación. *Márgenes Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1(2), 48-69. <https://doi.org/10.24310/mgnmar.v1i2.8598>
- García, J. O., Cruz, J. A., y Avendaño, W. R. (2022). Representaciones sociales de jóvenes sobre la educación y el conflicto armado colombiano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(4), 366-382. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i4.39136>
- García, S., Maldonado, D., y Rodríguez, C. (2014). *Propuestas para el mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media en Colombia*. Cuadernos Fedesarrollo, No. 49. <https://www.repositorio.fedesarrollo.org.co/handle/11445/150>
- Garzón, C., Silvera, A., y Garcés, L. F. (2018). La acreditación institucional. Un paso hacia la calidad en las instituciones técnicas y tecnológicas en Colombia. *Revista Espacios*, 39(51). <https://www.revistaespacios.com/a18v39n51/18395101.html>
- Guzmán, A., Barragán, S., y Cala, F. (2021). Dropout in rural higher education: A systematic review. *Frontiers in Education*, 6, 727833. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.727833>
- Higuera, D. M. (2021). *Revisión sistemática PRISMA. Evaluación de Algoritmos y modelos para la toma de decisiones en la gestión de enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus Tipo II* [Asistencia de investigación, Universidad del Rosario]. https://doi.org/10.48713/10336_32668
- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES (2022). *Informe nacional de resultados del examen Saber 11° 2020* (vol. II). ICFES. https://www.icfes.gov.co/documents/39286/1689945/Informe_Saber11_Vol_2.pdf

- Laurente, T. K. (2021). *Los proyectos de inversión pública y la mejora de la calidad educativa en el nivel primario en el Distrito de Cocas - Año 2017* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Huancavelica]. <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3770>
- Lemos, I. M. (2023). *Percepción de las Políticas Públicas para la inclusión laboral en 12 personas con situación de discapacidad en el municipio de Florida, Valle del Cauca* [Tesis de pregrado, Institución Universitaria Antonio José Camacho]. <https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/1561>
- Marí-Klose, P. (2017). La socialdemocracia ante el reto de la desigualdad: Vinos nuevos, odres viejos. *Grand Place: Pensamiento y Cultura*, 8, 25-35. https://marioonaindiafundazioa.org/wp-content/uploads/2021/09/GRAND-PLACE-08_interactivo.pdf
- Martínez, B. (2005). Las medidas de respuesta a la diversidad: Posibilidades y límites para la inclusión escolar y social. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 9(1), 1-31. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado/article/view/19722>
- Martínez-Restrepo, S., Pertuz, M. C., y Ramírez, J. M. (2016). La situación de la educación rural en Colombia, los desafíos del posconflicto y la transformación del campo. *Alianza Compartir Fedesarrollo*. https://www.compartirpalabramaestra.org/documentos/fedesarrollo_compartir_la-situacion-de-la-educacion-rural-en-colombia-los-desafios-del-posconflicto-y-la-trasformacion-del-campo.pdf
- Mesa, W. D. J. (2012). Las TIC como herramientas potenciadoras de equidad, pertinencia e inclusión educativa. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 4(7), 61-77. <https://doi.org/10.22430/21457778.153>
- Molina, L. E., y Mesa, F. Y. (2018). Las TIC en Escuelas Rurales: realidades y proyección para la Integración. *Praxis & Saber*, 9(21), 75-98. <https://doi.org/10.19053/22160159.v9.n21.2018.8924>
- Morales, R. (2021). La acreditación internacional de programas educativos, como estrategia para lograr la calidad en la educación superior. *Revista Electrónica de Calidad en la Educación Superior*, 2. <https://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/3831>
- Moreno, B., Muñoz, M., Cuellar, J., Domancic, S., y Villanueva, J. (2018). Revisiones Sistemáticas: definición y nociones básicas. *Revista Clínica de Periodoncia Implantología y Rehabilitación Oral*, 11(3), 184-186. <https://doi.org/10.4067/S0719-01072018000300184>
- Muñoz, H. (2015). Un apunte sobre las limitaciones impuestas a la autonomía universitaria. *Revista de la Educación Superior*, XLIV(176), 111-137. <https://doi.org/10.1016/j.resu.2015.12.005>
- Murillo, F. J., y Hernández-Castilla, R. (2020). ¿La implicación de las familias influye en el rendimiento? Un estudio en educación primaria en América Latina. *Revista de Psicodidáctica*, 25(1), 13-22. <https://doi.org/10.1016/j.psicod.2019.10.002>
- Olmos, A., y Pallarino, L. (2019). Gestionar la mejora de la educación rural en un país federal. Planificación, financiamiento y administración de un programa socioeducativo en la República Argentina. *Estudios Rurales*, 9(17), 198-230. <https://doi.org/10.48160/22504001er17.422>

- Osorio, L. V. (2022). *Análisis de las políticas educativas rurales en Colombia. Estudio de caso de dos escuelas rurales pertenecientes al Departamento Risaraldense colombiano* [Tesis de maestría, Universidad de Zaragoza]. <https://zaguan.unizar.es/record/120309>
- Pérez, F. L. (2018). Políticas educativas en Colombia: En busca de la calidad. *Actualidades Pedagógicas*, (71), 193-213. <https://doi.org/10.19052/ap.4430>
- Pérez, L. R. (2021). Políticas educativas para el emprendimiento rural en Colombia. *Reflexión Política*, 23(47), 60-72. <https://doi.org/10.29375/01240781.4098>
- Pérez, L. R. (2024). Emprendimiento rural. Definiciones y tipologías en América Latina desde los Andes colombiano-venezolanos. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(1), 188-204. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i1.41646>
- Pino, J. W., y Castaño, M. (2019). Calidad educativa, a propósito de la gestión comunitaria en nueve establecimientos educativos de Medellín: 2010 a 2013. *Revista Colombiana de Educación*, (77), 129-150. <https://doi.org/10.17227/rce.num77-4925>
- Quintana-Torres, Y. E. (2018). Calidad educativa y gestión escolar: Una relación dinámica. *Educación y Educadores*, 21(2), 259-281. <https://doi.org/10.5294/edu.2018.21.2.5>
- Quiroga, M. L. (2020). *Análisis del panorama de la educación como un derecho en Colombia y sus consecuencias en el desarrollo socioeconómico del país* [Trabajo de especialización, Universidad Militar Nueva Granada]. <https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/36058>
- Quispe, G., Ayaviri, D., y Maldonado, R. (2018). Participación de los actores en el desarrollo local en entornos rurales. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIV(3), 62-82. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/24922>
- Remolina, J. F. (2018). El Banco Mundial y la política educativa para Colombia y Brasil. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, XLVIII(1), 53-72. <https://doi.org/10.48102/rlee.2018.48.1.74>
- Sánchez, J. O., y Paba, Z. L. (2013). Trayectos recorridos en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación Institucional de la Universidad del Magdalena. *Clio América*, 7(14), 94-109. <https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/clioamerica/article/view/755>
- Sandín, M. P. (2022). Introducción al programa de análisis de datos cualitativos *Atlas.Ti* 8 [Documento de trabajo, Universitat de Barcelona]. <http://hdl.handle.net/2445/182943>
- Yepes, E. E., y Gutiérrez, J. (2022). Evaluación formativa como proceso mentor en la enseñanza y aprendizaje hacia la calidad educativa. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-6), 255-269. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38844>